

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613670>
УДК 697.9

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ РЕКУПЕРАЦИИ ТЕПЛА В СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Е.А. Сотникова,
магистрант 2 курса, напр. «Основы проектирования энергоэффективных и
комфортных зданий»,
ЛГТУ,
г. Липецк

Аннотация: В статье исследуется энергоэффективность приточно-вытяжной системы вентиляции со встроенным рекуператором в общественных зданиях. Обосновывается экономическая и экологическая целесообразность ее применения. Приведена сравнительная характеристика видов рекуператора. Выделены главные достоинства и недостатки каждого из них. В заключении на основе анализа констатируется очевидная выгода применения рекуператоров в системах вентиляции общественных зданий.

Ключевые слова: рекуператор, теплообмен, общественные здания, энергосбережение, вентиляционные системы

FEATURES OF THE APPLICATION OF HEAT RECOVERY SYSTEMS IN THE VENTILATION SYSTEMS OF PUBLIC BUILDINGS

E.A. Sotnikova,
2nd year master's student, direction "Fundamentals of designing energy-efficient
and comfortable buildings",
LGTU,
Lipetsk

Annotation: The article examines the energy efficiency of the supply and exhaust ventilation system with a built-in heat exchanger in public buildings. The economic and ecological expediency of its application is substantiated. A comparative characteristic of the types of recuperator is given. The main advantages and disadvantages of each of them are highlighted. In conclusion, based on the analysis, the obvious benefit of using recuperators in the ventilation systems of public buildings is stated.

Keywords: recuperator, heat exchange, public buildings, energy saving, ventilation systems

Одной из самых важных задач проектирования инженерных систем общественных зданий является создание в помещениях комфортного микроклимата для постоянного и временного пребывания людей. А в связи со скачкообразным ростом цен на энергоносители все страны мира стремятся разработать более экономичный и эффективный метод использования тепловой энергии. Одним из решений данной проблемы является использование вентиляционных систем со встроенным рекуператором.

Рекуперация воздуха – это процесс теплообмена, при котором забирается тепловая энергия от удаляемого воздуха и передается свежему нагнетаемому воздуху. При этом современный рекуперационный теплообменник позволяет не допустить смешивания приточного и удаляемого воздуха [1].

В зимнюю пору вытяжной воздух, проходя через рекуператор, отдает большую часть тепла холодному приточному воздуху, возвращая тепло в помещение. По аналогии происходит рекуперация охлаждения в жаркую погоду – теплые приточные массы нагревают выводимую «отработку», и их температура понижается [2].

В любом общественном здании необходимо обеспечивать постоянный нормируемый воздухообмен в помещениях. Приточно-вытяжная вентиляция довольно энергозатратна, так как функционирует большую часть суток. Встроенный рекуператор позволяет экономить до 30 % расходуемой электроэнергии. Следует отметить, что особенностью помещений общественных зданий является их неравномерная заполняемость людьми по площади и по времени, что следует учитывать при проектировании в них системы вентиляции [3].

Рекуператор любой конструкции представляет собой теплообменник. Это устройство с неким «посредником», передающим тепловую энергию от приточного воздуха к вытяжному и наоборот, при этом не позволяя воздушным потоками смешиваться между собой. Как правило «посредником» выступают тонкие пластины из металла с хорошей теплоемкостью или жидкость с низкой температурой кипения (например, фреон).

Также конструкция рекуператора предполагает наличие очистительных устройств. Фильтры играют важную роль в процессе теплообмена между воздушными потоками. Чаще всего их изготавливают из пластика и специальных волокон, чтобы такие элементы было легко мыть. Более современные модели рекуператоров оснащают индикаторами, которые определяют момент максимально допустимого загрязнения фильтра.

Процесс теплообмена может быть непрерывным или периодическим в зависимости от вида используемого рекуператора. Кроме того, между воздушными потоками также происходит влагообмен, позволяя поддерживать в помещении комфортную для человека влажность круглый год, не прибегая к использованию дополнительных устройств – увлажнителей воздуха и других. Для управления процессом и контроля качества подачи воздуха используется автоматизированная система.

Существует несколько видов рекуператоров, а именно – пластинчатый, роторный, камерный, рекуператор с промежуточным теплоносителем и тепловые трубки. В таблице 1 приведена сравнительная характеристика всех видов.

Размещать рекуператор можно на выходе вентиляционной магистрали или в одном блоке с вентилятором. Для небольших общественных зданий с относительно простой в устройстве вентиляционной системой будет достаточно одного прибора. Если же сеть имеет сложную разветвленную структуру и достаточную длину, то для эффективного теплообмена необходимо будет установить несколько рекуператоров.

Для общественных пространств, состоящих всего из нескольких помещений, применяют локальные рекуператоры, которые располагают под окнами. В таких рекуператорах предусмотрен вентилятор и пластинчатый теплообменник. Для шумоизоляции используют специальные материалы. Автоматизированный блок управления локальных рекуператоров обычно размещают на внутренней стене. Конструкция прибора позволяет обеспечивать воздухообмен в помещениях до 20-35 м² [5].

Большинство рекуператоров для бытовых и полупромышленных нужд, которые устанавливают в жилых домах и общественных зданиях, работают от однофазной электрической сети со стандартным напряжением 220 вольт и частотой тока 50 герц [6].

Покупка и монтаж принудительной вентиляции с рекуператором обходится немного дороже обычной, но позволяет экономить электроэнергию на обогрев зимой и охлаждение здания летом. К тому же обслуживание такой системы не требует больших усилий. Рекуперация значительно выгоднее и в плане рационального использования электроэнергии, и в плане экономии расходов. Её дешевизна сопоставляется с затратами на освещение энергосберегающими лампочками.

Прогресс никогда не стоит на месте, и вентиляционные системы с рекуператором развивают дальше, стараясь устранить их недостатки и снабдить новыми возможностями. Так с целью оптимального распределения потоков производители оснащают установки возможностью автоматической регулировки положения межканальных перегородок. В более совершенных моделях предусматривается также настройка скоростных режимов,

индикация температурных показателей и контроль степени загрязненности фильтров с сигнализацией [7].

Таблица 1 – Сравнительная характеристика [4]

Вид рекуператора	Принцип работы	КПД, %	Преимущества	Недостатки
Пластинчатый	Теплообмен через перегородку между потоками	50-90	- простота конструкции	- риск образования конденсата
Роторный	Теплообмен через вращающийся ротор	75-85	- высокая эффективность	- риск смешения потоков; - шум и вибрации
Камерный	Подвижная заслонка меняет направление потоков. Теплообмен через стенки.	80-90	- высокая эффективность	- наличие подвижных узлов
С промежуточным теплоносителем	Теплообмен через замкнутый трубчатый контур с циркулирующей по нему водой	45-60	- замкнутость (полностью исключает смешение потоков)	- низкая эффективность
Тепловые трубки	Тепло передает жидкость с низкой температурой кипения	50-70	- простота конструкции	- низкая эффективность

Подобные системы все больше пользуются спросом в медицинских учреждениях, кинотеатрах и театрах, столовых, кафе, закусочных, гостиницах, библиотеках и других общественных зданиях.

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо ответить на вопрос: какие преимущества имеет система вентиляции со встроенным рекуператором?

1. Эффективность.

Естественное удаление воздуха – это не всегда удобное решение. Его нерентабельность заключается в зависимости от обстоятельств, условий окружающей среды, погоды, разницы в температурах. Система вентиляции с рекуператором – это всегда принудительная система. Ее отличие заключается в наличии вентиляторов, способных принудительно гонять воздух. Более того речь идёт о системах, способных организовать движение воздушных потоков сразу в оба направления и образовывать нужные температуры для комфортного пребывания человека в помещении.

2. Выгодность.

Следует отметить, что системы с рекуперацией способны окупить свою стоимость за счёт экономии на отоплении и электроэнергии. Расходы на отопление здания любого объема весьма внушительны. Установка и обслуживание вентиляционной системы со встроенным рекуператором обойдется немногим дороже традиционной системы вентиляции, но экономия в эксплуатации достаточно быстро окупит эту разницу в цене. В случае износа недорогих элементов рекуператора можно их заменить без негативных последствий. Ко всему прочему, снижается нагрузка на сеть.

3. Практичность.

Системы вентиляции с рекуперацией, как правило, малогабаритны, а значит, удобны при монтаже. Расположить такое оборудование можно в санузле, и в шкафу, и встроить в потолок. Моделей сегодня огромное множество, на все вкусы [8].

4. Возможность управлять взаимодействием притока и отвода воздуха.

Таким образом, можно сделать вывод, что установки с рекуперацией тепла позволяют отказаться от значительной части традиционного холодильно-отопительного оборудования, а следовательно сократить расходы на обогрев здания в зимний период и его охлаждение летом; улучшить микроклимат общественных пространств, обеспечивая наиболее комфортные условия для постоянного и временного пребывания людей; повысить энергоэффективность здания, что выгодно и экономически и по соображениям охраны экологической среды.

Список литературы

- [1] Мысовских П.В. Особенности применения систем рекуперации тепла в системах вентиляции общественных зданий [Текст] / П.В. Мысовских, И.Н. Петриков // Молодой ученый. – 2021. № 9 (351). 17-19 с.
- [2] Рекуперация тепла в системах вентиляции: принцип работы и варианты исполнения [Электронный ресурс]. – URL: <https://sovet-ingenera.com/vent/raschety/rekuperaciya-tepla-v-sistemah-ventilyacii.html#i>. (дата обращения: 11.04.2022).
- [3] Шичкин В.В. Разработка адаптивной вентиляции многофункциональных помещений больших объемов общественных зданий [Текст] / В.В. Шичкин, М.Н. Жерлыкина, С.А. Яременко, С.А. Соловьев // Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура. – 2021. № 4(19). 19-29 с.
- [4] Рекуперация тепла в вентиляционных системах [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.norris.ru/nrsn/ng2026.html>. (дата обращения: 11.04.2022).
- [5] Швецов В.А. Применение рекуператоров в общественных зданиях и особенности расчета. Типы рекуператоров [Текст] / В.А. Швецов, Ю.А. Орлова, О.В. Наумова // Основы рационального природопользования : Материалы VII Национальной конференции с международным участием, Саратов, 18–19 ноября 2021 года. – Саратов: ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 2021. 207-212 с.
- [6] Рекуператор: устройство, принцип работы, применение, виды [Электронный ресурс]. – URL: https://climat-one.ru/stati/rekuperator-ustrojstvo-princip-raboty-primenenie-vidy/?yandex_visit=1649860001565871816. (дата обращения: 13.04.2022).
- [7] Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла: принцип действия, обзор достоинств и недостатков [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.tproekt.com/pritocno-vytaznaa-ventilaciya-s-rekuperaciej-tepla-princip-dejstvia-obzor-dostoinstv-i-nedostatkov/>. (дата обращения: 13.04.2022).
- [8] Вентиляция с рекуперацией тепла: простыми словами [Электронный ресурс]. – URL: <https://formulaklimata.ru/blog/ventilyaciya-s-rekuperaciej-tepla-zachem-nuzhna/>. (дата обращения: 13.04.2022).

Bibliography (Transliterated)

- [1] Mysovskikh P.V. Features of the use of heat recovery systems in ventilation systems of public buildings [Text] / P.V. Mysovskikh, I.N. Petrikov // Young scientist. – 2021. No. 9 (351). 17-19 p.

[2] Heat recovery in ventilation systems: principle of operation and options [Electronic resource]. – URL: <https://sovet-ingenera.com/vent/raschety/rekuperaciya-tepla-v-sistemax-ventilyacii.html#i>. (date of access: 04/11/2022).

[3] Shichkin V.V. Development of adaptive ventilation of multifunctional premises of large volumes of public buildings [Text] / V.V. Shichkin, M.N. Zherlykina, S.A. Yaremenko, S.A. Solovyov // Housing and communal infrastructure. – 2021. No. 4(19). 19-29 p.

[4] Heat recovery in ventilation systems [Electronic resource]. – URL: <https://www.norris.ru/nrsn/ng2026.html>. (date of access: 04/11/2022).

[5] Shvetsov V.A. The use of recuperators in public buildings and features of the calculation. Types of recuperators [Text] / V.A. Shvetsov, Yu.A. Orlova, O.V. Naumova // Fundamentals of rational nature management: Proceedings of the VII National Conference with international participation, Saratov, November 18–19, 2021. – Saratov: Saratov State Agrarian University, 2021. 207-212 p.

[6] Recuperator: device, principle of operation, application, types [Electronic resource]. – URL: https://climat-one.ru/stati/rekuperator-ustrojstvo-princip-raboty-primenenie-vidy/?yandex_visit=1649860001565871816. (date of access: 04/13/2022).

[7] Supply and exhaust ventilation with heat recovery: principle of operation, review of advantages and disadvantages [Electronic resource]. – URL: <https://www.tproekt.com/pritocno-vytaznaa-ventilaciya-s-rekuperaciej-tepla-princip-dejstvia-obzor-dostoinstv-i-nedostatkov/>. (date of access: 04/13/2022).

[8] Ventilation with heat recovery: in simple terms [Electronic resource]. – URL: <https://formulaklimata.ru/blog/ventilyaciya-s-rekuperaciej-tepla-zachem-nuzhna/>. (date of access: 04/13/2022).

© Е.А. Сотникова, 2022

Поступила в редакцию 10.05.2022

Принята к публикации 15.05.2022

Для цитирования:

Сотникова Е.А. Особенности применения систем рекуперации тепла в системах вентиляции общественных зданий // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-2(19). С. 72-78. URL: <https://ip-journal.ru/>